

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 11
NOVEMBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 11-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-11

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-11

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 11 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-11>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Ходжаметова Гулчира Илишевна

– тарих фанлари номзоди, профессор

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мамадияров Дилшод Уралович

– иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Тўраев Шавкат Нишонович

– фалсафа фанлари номзоди, доцент

Бердиева Гулмира Аминовна

– тарих фанлари номзоди

Гаипов Жасур Бахром ўғли

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)

Сохибова Лола Жонибоевна

– фалсафа ф.б.ф.д (PhD)

Шарипов Дилшод Бахшиллович

– сиёсатшунос, эксперт

Содиржонов Мухриддин

Махамадаминович

– социология ф.б.ф.д (PhD)

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ИСМОИЛОВ Ҳамдам Исмоилович

*Божхона институти
“Умумхуқуқий фанлар” кафедраси
катта ўқитувчиси*

ВАЛИЕВ Нуриддин Ўктамович

*Божхона институти
магистратура тингловчиси
божхона хизмати майори
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10224105>*

БОЖХОНА ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗИШ ЖИНОЯТИ УЧУН ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Божхонага оид қонунбузилиш ҳолатларида жиноий жавобгарлик жиноят ҳуқуқи нормалари билан қўрикланадиган ижтимоий муносабаларга жиддий зарар етказадиган ёки шундай зарар етказиши мумкин бўлган тажовуз қилингандагина вужудга келади. Шундай экан, жиноий жавобгарлик ўз навбатида ҳуқуқий оқибатни вужудга келтиради.

Мақолада божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузганлик жинояти учун жавобгарликнинг ўзига хос жиҳатлари таҳлил қилинган. Муаллифлар, ЖК 182-моддасида белгиланган жиноий жазо турларини батафсил ёритиш орқали қилмиш ва шахснинг ижтимоий ҳавфлилик даражасини пасайтириш, яъни давлатнинг иқтисодий ҳавфсизлигига реал зиён етказилишининг самарали олди олинishi ҳақидаги фикрларни илгари суришган.

Калит сўзлар: жиноят, божхона, жавобгарлик, жиноий-ҳуқуқий муҳофаза объектлари, жиноий жазо турлари.

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АННОТАЦИЯ

Уголовная ответственность по делам о нарушениях таможенных правил наступает только тогда, когда совершено правонарушение, которое наносит серьезный вред или может нанести такой ущерб общественным отношениям, охраняемым нормами уголовного права. Таким образом, уголовная ответственность, в свою очередь, создает правовые последствия.

В статье анализируются специфические аспекты ответственности за преступление, связанное с нарушением таможенного законодательства. Авторы выдвигают идею о том, что деяние и снижение уровня общественной опасности личности, то есть реального вреда экономической безопасности государства, было эффективно получено благодаря подробному освещению видов уголовных наказаний, предусмотренных статьей 182 УК.

Ключевые слова: преступление, обычай, ответственность, объекты уголовно-правовой охраны, виды уголовного наказания.

DIFFERENCES BETWEEN CRIMES AND OTHER OFFENSES AND ISSUES OF IMPROVING ASPECTS OF THE ACTIVITIES OF CUSTOMS AUTHORITIES

ANNOTATION

Criminal liability in customs violations cases occurs only when an offense is committed that seriously harms or can cause such damage to social relations guarded by the norms of criminal law. Therefore, criminal liability in turn creates a legal consequence.

The article analyzes specific aspects of responsibility for the crime of violation of customs legislation. The authors put forward the idea that the act and the reduction of the level of social danger of the individual, that is, the real harm to the economic security of the state, was effectively obtained through a detailed coverage of the types of criminal penalties prescribed by Article 182 of the CC.

Keywords: crime, customs, responsibility, objects of criminal legal protection, types of criminal punishment.

Божхона соҳасидаги ҳуқуқий муносабатлар божхона чегараси орқали товар ва транспорт воситалари ҳаракати жараёнида божхона қонун қоидалари нормалари билан тартибга солинган жараёнда иштирок этувчилар ўртасидаги тегишли ҳуқуқ ва мажбуриятлар акс эттирувчи ижтимоий муносабатлардир.

Ушбу муносабатлар нафақат Божхона Кодекси билан, балки маъмурий, молиявий, фуқаровий, жиноий ва яна бир қатор бошқа ҳуқуқ нормалари билан ҳам тартибга солинади.

Божхона иши соҳасида ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш ҳамда бу турдаги ишларни юритиш ва кўриб чиқиш билан боғлиқ махсус ижтимоий муносабатлар ҳам мавжуддир. Лекин улар Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси, Жиноят процессуал кодекси ва Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекслар билан тартибга солинади [1, Б.65].

Божхонага оид қонунбузилиш ҳолатларида жиноий жавобгарлик жиноят ҳуқуқи нормалари билан кўриқланадиган ижтимоий муносабаларга жиддий зарар етказадиган ёки шундай зарар етказиши мумкин бўлган тажовуз қилингандагина вужудга келади. Шундай экан, жиноий жавобгарлик ўз навбатида қандайдир ҳуқуқий оқибатни вужудга келтиради [2, Б.87].

Жиноий жавобгарлик жиноят ҳуқуқий муносабатдир. Аммо жиноят ҳуқуқий муносабатнинг келиб чиқиши учун бирон-бир юридик факт содир этилиши талаб қилинади ва бундай юридик факт жиноятнинг содир этилиши ҳисобланади.

Демак, божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузганлик учун жавобгарлик - дейилганда божхона ҳуқуқ нормалари асосида вужудга келадиган ҳуқуқбузарлик учун божхона ҳуқуқий муносабати субъекти (ҳуқуқбузар)га ҳуқуқ нормаларида кўзда тутилган санкциялар асосида давлатнинг мажбурлов чораларини қўллаши тушунилади.

Божхона ҳақидаги қонунчиликни бузганлик учун жиноий жавобгарлик Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 182-моддасида назарда тутилган.

Божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш

Божхона назоратини четлаб ёки божхона назоратидан яшириб ёхуд божхона ҳужжатлари ёки воситаларига ўхшатиб ясалган ҳужжатлардан алдаш йўли билан фойдаланган ҳолда ёки декларациясиз ёхуд бошқа номга ёзилган декларациядан фойдаланиб, товар ёки бошқа қимматликларни кўп миқдорда Ўзбекистон Республикасининг божхона чегарасидан ўтказиш, шундай ҳаракат учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса,

базавий ҳисоблаш миқдорининг уч юз бараваригача миқдорда **жарима** ёки тўрт юз саксон соатгача **мажбурий жамоат ишлари** ёки икки йилгача **ахлоқ тузатиш ишлари** ёки икки йилдан беш йилгача **озодликни чеклаш** ёхуд беш йилгача **озодликдан маҳрум қилиш** билан жазоланади.

Божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш:

а) жуда кўп миқдорда;

б) чегарани бузиб ўтиш, яъни божхона хизматининг розилигини олмасдан туриб, товар ёки бошқа қимматликларни Ўзбекистон Республикасининг божхона чегарасидан очикдан-очик ўтказиш йўли билан;

в) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб;

г) хизмат лавозимидан фойдаланган ҳолда содир этилган бўлса,

базавий ҳисоблаш миқдорининг уч юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда **жарима** ёки уч йилгача **ахлоқ тузатиш ишлари** ёхуд беш йилдан саккиз йилгача **озодликдан маҳрум қилиш** билан жазоланади [3, Б.45].

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 182-моддаси (Божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш) билан жиноий жавобгарлик вужудга келиши учун ушбу моддада назарда тутилган **жиноят таркибининг барча аломатлари** мавжуд бўлган қилмишни содир этиш лозим.

Мазкур жиноят таркиби ўрганилганда унинг формал таркибли эканлиги яққол намоён бўлади. Яъни, жиноят тугалланган деб топилиши учун бирор оқибат юз бериши талаб этилмайди, фақат қонун нормасида кўрсатилган ижтимоий хавфли қилмишнинг содир этилиши жиноий жавобгарликни келтириб чиқаради [4, Б.71].

Божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш жиноятининг **объекти** давлат ва жамиятнинг иқтисодий манфаатлари, Ўзбекистон Республикасининг иқтисодиёти асослари ва иқтисодий хавфсизлиги ҳисобланади.

Адабиётларда мазкур жиноятнинг **бевосита объекти** сифатида товар-моддий қимматликларни божхона чегараси орқали олиб ўтишнинг қонун ҳужжатлари билан белгиланган тартиби кўрсатиб ўтилган.

Божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш жиноятининг **предметлари** ЖК 182-моддаси диспозициясига мувофиқ товар ёки бошқа қимматликлардир.

Келтириб ўтилганлардан хулоса қилиб қуйидагиларни жиноят предмети сифатида кўрсатиш мумкин:

- божхона чегарасидан ўтказилиши мумкин бўлган ҳар қандай мол-мулк;
- электр, иссиқлик энергиялари ва энергиянинг бошқа турлари;
- божхона чегарасидан товар сифатида олиб ўтилаётган транспорт воситалари (божхона чегарасидан товарларни ўтказишда ташиш воситаси сифатида фойдаланилган транспорт воситалари бундан мустасно);
- интеллектуал мулк объектлари (фойдали моделлар, саноат намуналари);
- маданий бойликлар - моддий дунёнинг миллий, тарихий, бадиий, илмий-маърифий, маънавий-ахлоқий ва бошқа маданий аҳамиятга молик кўчар ашёлари;
- ўсимлик ва ҳайвонот дунёси объектлари.

Жиноятнинг **объектив томони** фаол ҳаракатлар содир этилишидан иборатдир. Мазкур диспозицияда алоҳида содир этилганда ҳам жиноят деб топилиши мумкин бўлган бир нечта усулдаги ҳаракатлар кўрсатилган.

Кўриб чиқиладиган **жиноятнинг субъекти** 16 ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахс ҳисобланади.

Юқорида қайд этилганидек, ушбу **жиноят махсус субъектлар томонидан содир этилиши мумкин** бўлиб, уларга тегишли ваколатли мансабдор шахслар киради.

ЖК 182-моддасида назарда тутилган **жиноят субъектив томондан** қасддан содир этилади.

Яъни шахс товар-моддий қимматликларни Ўзбекистон Республикаси божхона чегарасидан ўтказишни истайди ва шунга қаратилган фаол ҳаракатларни содир этади.

Жиноятни квалификация қилишда мотив ва мақсаднинг аҳамияти йўқ.

Шундай бўлсада, бу жиноят юзасидан терговга қадар текширув ва суриштирув ҳаракатлари ўтказилишида мотив ва мақсаднинг аниқланиши, жиноят содир этган шахсларнинг режаларини фош этиш ва натижада алоқадор шахсларни аниқлаш, улар томонидан янги жиноятлар содир этилишининг олдини олиш ва янги жиноятларни очиш имкониятларини беради.

Шу ўринда, божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш жинояти учун жавобгарликнинг айрим ўзига хос хусусиятларига тўхталиб ўтилса мақсадга мувофиқ бўлади.

Жумладан, божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш жинояти объектив томонининг ўзига хос хусусиятлари ҳисобланган *қуйидаги ҳаракатлар содир этилса, ЖКнинг 182-моддаси 1-қисми билан жиноий жавобгарликни вужудга келтиради:*

- *божхона назоратини четлаб* товар ёки бошқа қимматликларни кўп миқдорда Ўзбекистон Республикасининг божхона чегарасидан ўтказиш, шундай ҳаракат учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса,

- *божхона назоратидан яшириб* товар ёки бошқа қимматликларни кўп миқдорда Ўзбекистон Республикасининг божхона чегарасидан ўтказиш, шундай ҳаракат учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса,

- *божхона ҳужжатлари ёки воситаларига ўхшатиб ясалган ҳужжатлардан алдаш йўли билан фойдаланган ҳолда* товар ёки бошқа қимматликларни кўп миқдорда Ўзбекистон Республикасининг божхона чегарасидан ўтказиш, шундай ҳаракат учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса,

- товар ёки бошқа қимматликларни *декларациясиз* кўп миқдорда Ўзбекистон Республикасининг божхона чегарасидан ўтказиш, шундай ҳаракат учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса

- *бошқа номга ёзилган декларациядан фойдаланиб*, товар ёки бошқа қимматликларни кўп миқдорда Ўзбекистон Республикасининг божхона чегарасидан ўтказиш, шундай ҳаракат учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса,

базавий ҳисоблаш миқдорининг уч юз бараваригача миқдорда **жарима** ёки тўрт юз саксон соатгача **мажбурий жамоат ишлари** ёки икки йилгача **ахлоқ тузатиш ишлари** ёки икки йилдан беш йилгача **озодликни чеклаш** ёхуд беш йилгача **озодликдан маҳрум қилиш** билан жазоланади.

Қуйидаги ҳаракатларни содир этиши модда 2-қисми билан жиноий жавобгарликни вужудга келтиради:

- божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш *жуда кўп миқдорда* содир этилган бўлса,

- божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш *чегарани бузиб ўтиши*, яъни божхона хизматининг розилигини олмасдан туриб, товар ёки бошқа қимматликларни Ўзбекистон Республикасининг божхона чегарасидан очиқдан-очиқ ўтказиш йўли билан содир этилган бўлса,

- божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш *уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб* содир этилган бўлса,

- божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш *хизмат лавозимидан фойдаланган ҳолда* содир этилган бўлса,

базавий ҳисоблаш миқдорининг уч юз бараваридан олти юз бараваригача миқдорда **жарима** ёки уч йилгача **ахлоқ тузатиш ишлари** ёхуд беш йилдан саккиз йилгача **озодликдан маҳрум қилиш** билан жазоланади.

Кўриниб турганидек, божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш жинояти юқорида кўрсатилган **9 та усулда** содир этилиши мумкин ҳамда ушбу жиноий қилмишлар учун жами **5 та жиноий жазо турлари** қўлланилади.

Жиноятнинг тамомланганлик вақтини тўғри аниқлаш жиноятни квалификация қилишда катта аҳамият касб этади [5, Б.36].

ЖК 182-моддасида назарда тутилган жиноятнинг тугалланиш пайти ҳар бир муайян иш бўйича товарларни қонунга хилоф равишда божхона чегарасидан ўтказиш усулидан (божхона назоратини четлаб ёки божхона назоратидан яшириб ёхуд божхона ҳужжатлари ёки воситаларига ўхшатиб ясалган ҳужжатлардан алдаш йўли билан фойдаланган ҳолда ёки декларациясиз ёхуд бошқа номга ёзилган декларациядан фойдаланиб) келиб чиққан ҳолда аниқланиши керак [6, Б.36].

Божхона назоратини четлаб ёки божхона назоратидан яширган ҳолда товарларни божхона чегарасидан ўтказиш жинояти товарлар билан божхона чегарасини амалда кесиб ўтган пайтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

Божхона органи томонидан божхона декларациясини текшириш, товарларни кўздан кечириш ва божхона декларациясида кўрсатилган маълумотлар нотўғрилиги аниқлангунга қадар божхона декларациясида йўл қўйилган хатоларнинг декларант томонидан мустақил тузатилиши (БК 265-266-моддалари) маъмурий ва жиноий жавобгарликни истисно этади [7, Б.62].

ЖК 182-моддаси 1-қисми диспозицияси юқорида кўрсатилган ҳаракатларни ҳамда жиноят предмети қийматининг кўп миқдорда бўлишини назарда тутгани ҳолда **маъмурий преюдицияни** ҳам талаб қилади.

Қонун божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш учун жавобгарлик турини божхона чегарасидан қонунга хилоф равишда ўтказилаётган товар ёки бошқа қимматликлар миқдори билан боғлаган бўлиб, бу миқдор уларнинг ҳуқуқбузарлик содир этилган кундаги қийматидан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

Товар ёки бошқа қимматликларни қонунга хилоф равишда божхона чегарасидан кўп миқдоргача ўтказганлик учун ҳар доим, шахс айнан шундай ҳуқуқбузарлик учун бир йил давомида бир неча марта маъмурий жавобгарликка тортилганлигидан қатъий назар, маъмурий жавобгарлик келиб чиқади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 182-моддасининг биринчи қисми бўйича жиноий жавобгарлик товар ва транспорт воситаларини кўп миқдорда қонунга хилоф равишда божхона чегарасидан ўтказганлик учун маъмурий жавобгарликка тортилган (Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 227²¹-моддаси, 227²²-моддасининг биринчи қисми) шахс маъмурий жазо қўлланилганидан сўнг бир йил давомида яна айнан шундай ҳуқуқбузарликни кўп миқдорда содир этган ҳолдагина келиб чиқади [8, Б.53].

ЖК 182-моддаси иккинчи қисмида назарда тутилган квалификация белгилари мавжуд бўлганда, жиноий жавобгарлик шахс товар ёки бошқа қимматликларни қонунга хилоф равишда божхона чегарасидан ўтказганлик учун илгари маъмурий жавобгарликка тортилган-тортилмаганлигидан қатъий назар, келиб чиқади. Бунда ЖК 182-моддаси иккинчи қисмининг «б», «в» ва «г» бандлари бўйича жиноий жавобгарлик фақат божхона тўғрисидаги қонунчилик кўп миқдорда бузилган ҳолдагина келиб чиқади.

Товарларни ўз хизмат лавозимидан фойдаланган ҳолда қонунга хилоф равишда божхона чегарасидан ўтказган мансабдор шахсларнинг ҳаракатлари ЖК 182-моддаси иккинчи қисмининг «г» банди бўйича квалификация қилинади ва Жиноят кодексининг ҳокимият ёки мансаб ваколатини суистеъмол қилиш (ЖК 192¹¹, 205-моддалари) ёхуд ҳокимият ёки мансабдор ваколати доирасидан четга чиқиш (ЖК 206-моддаси) жиноятлари учун жавобгарликни назарда тутувчи моддалари билан қўшимча квалификация қилишни талаб этмайди [9, Б.140].

Товарларни қонунга хилоф равишда божхона чегарасидан ўтказишда ўз хизмат лавозимидан фойдаланган мансабдор шахс (жиноят ташкилотчиси, далолатчиси, ёрдамчисининг) ЖК 28-моддаси ва ЖК 182-моддаси иккинчи қисмининг "г" банди бўйича жавобгарликка тортилади.

Ҳужжатнинг қалбаки эканлигини била туриб, уни божхона органларига ҳақиқий ҳужжат сифатида тақдим этган шахс ҳаракатлари ЖК 182-моддаси билан квалификация қилинади ва қўшимча равишда 228-моддаси билан квалификация қилишни талаб қилмайди.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, товарлар ва бошқа қимматликларни божхона чегарасидан ўтказиш тартиби Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари билан қатъий белгиланган. Белгиланган тартибни бузган ҳолда товарлар ва бошқа қимматликларни божхона чегарасидан ҳар қандай тарзда ўтказиш қонунга хилоф ҳисобланади ва божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузганлик учун маъмурий ёки жиноий жавобгарликка сабаб бўлади.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Божхона органларининг ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти. Коллектив авторлик. Дарслик. – Т.: Божхона институти. 2021. Б. 492.
2. Catherine Yelliot and Frances Quinn. Criminal law. Yengland. Kingston University. 2014 . P-218.
3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. Тошкент. <https://lex.uz/docs/111453>
4. Х.Исмоилов. Жиноят ҳуқуқи. Ўқув қўлланма. Тошкент шаҳри. 2020-йил, 88 – бет.
5. Жиноят ҳуқуқи (Умумий қисм). Муаллифлар жамоаси. Олий ўқув юртлари учун дарслик. Т.:“Адолат”, 2021. Б.276.
6. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳлар. Тошкент. 2017-йил. 1-том. Б.273.
- 7.Ўзбекистон Республикасининг Божхона кодекси. Тошкент. <https://lex.uz/acts/2876354>
8. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси. Тошкент. <https://www.lex.uz/acts/97664>
9. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси. 3-том. - Дарслик. Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси ХТИ. Тошкент-2014 йил, 4-том. 528-бет.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 11-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-11

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-11

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz